

МЕСТО ЖИВОЙ ЛЮБВИ В ЛИРИКЕ ПОЭТА В. КАТАЕВА

Еркулова Жасмина Хуснуддиновна

Студентка 2-курса факультета
русского и родственных языков
Термезского государственного университета

АННОТАЦИЯ

Цель данной статьи - определить место и значение любви в чувственной поэзии Валентина Катаева. В статье рассмотрено несколько стихотворений поэта, которые наиболее ясно раскрывают отношение автора к высокому чувству. Показано, что используя имена культовых персонажей художественной литературы, автор передаёт своё настроение и свою позицию касаясь любовной лирики. Чувство любви в поэзии В Катаева переплетается с природой, образуя неразрывный образ круговорота жизни, ведь любовь и есть жизнь.

Ключевые слова: природа, «Дон Жуан», разлука, оттенки чувств, куртуазная литература, образ «Прекрасной дамы».

THE PLACE OF LIVING LOVE IN THE LYRICS OF THE POET V. KATAEV

Yerkulova Jasmina Khusnuddinovna

second course student of the Faculty
of Russian and Related Languages
Termez State University

ABSTRACT

The purpose of this article is to determine the place and meaning of love in the sensual poetry of Valentin Kataev. The article considers several poems of the poet, which most clearly reveal the author's attitude to a high feeling. It is shown that using the names of cult characters of fiction, the author conveys his mood and his position regarding love lyrics. The feeling of love in Kataeva's poetry is intertwined with nature, forming an inseparable image of the cycle of life, because love is life.

Keywords: nature, "Don Juan", separation, shades of feelings, courtly literature, image of the "Beautiful Lady".

Всякий поэт своей эпохи вводил какие-либо новшества в понимании любви для своих читателей, себя и для мира вообще. К примеру, нам известно творчество куртуазной литературы, а то есть творчество трубадуров. Именно они выразили своеобразную культуру любви. Трубадуры придали идеальный образ любви и показали её со стороны целомудрия. Любовь к «Прекрасной даме» является основой куртуазной поэзии, а раскрывается эта чистая любовь, исключительно, через невзаимность чувств между рыцарем и его дамой сердца. Любовь такого рода можно было назвать недосыгаемой и неприступной, а одним словом «Чистой». Но время не стоит на месте, и потому поэты стали совершенствовать своё понимание к идеальному образу любви сквозь призму собственного романтического и творческого отношения. Правда, этот процесс не такой стремительный. Например, в поэзии нотки того самого образа «Прекрасной дамы» прослеживались в поэзии А. С. Пушкина, который писал так:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты.[1]

В стихотворении Пушкина, его возлюбленная является нравственным идеалом и обладателем чистой любви как некогда у трубадуров. Впрочем, у современных поэтов сложилось своё собственное понятие настоящей любви, к которой необходимо стремиться и на которую можно ссылаться.

Многие современные поэты и поэтессы писали и о трагической, томящей и губительной любви, не боясь показать все её пороки, не боясь оттолкнуть своих читателей от таких откровений в этих динамичных образах. Они верили, что любовь не может быть исключительно чистой и одноликой, необходимо раскрывать все её загадки и тайны. Но не стоит забывать, что всё, чего достигли нынешние поэты, всецело заслуга поэтов прошлого.

Тема любви бытовала всегда. Очевидно, что любовь живёт пока живы люди, пока люди имеют способность чувствовать. Уверена, что и через много столетий в литературе любовь будет изображена иначе. Поэты будут испытывать огромное влечение к её познанию вечно. Нескрываемо, что люди сами стремятся к любви, а творческие люди пытаются запечатлеть эти самые моменты стремления. В любовной лирике поэта можно найти самые разнообразные случаи из жизни каждого человека, тем самым можно извлечь определённые уроки и даже найти советы, если, конечно, правильно вчитаться и внять ту мысль, которую пытался донести там творец.

Любовь захватывает, увлекает, побуждает, радует, разочаровывает, меняет, учит и ранит, но людям это не мешает продолжать тянуться к ней.

«Любовь — это все что у нас есть, и только любовью мы можем помочь друг другу.» [2]

Именно так высказался именитый древнегреческий драматург Еврипид. Он старался донести до нас мысль, что люди живы пока жива любовь. Мы должны беречь это чувство

и сохранять его до тех пор, пока нам это необходимо, а без любви жизнь не имеет смысла. Полагаю, что это уже всем давно известный факт.

Необходимость любви неоспорима, определим это по лирике поэта Валентина Катаева. Его талант искрится повсюду, его творчество до сих пор не сходит с уст современников, его имя до сих пор является символом чувственной и живой поэзии. Пришло время обратить наше особое внимание на его искрящуюся поэзию. Катаев писал стихотворения

на различную тематику. Есть стихи, посвящённые периоду войны, детства, грусти, но самые лучшие из них были написаны о любви, хотя и не являлись центральной темой его творчества.

Одно из стихотворений о любви Валентина Катаева было названо в честь культового персонажа Джорджа Байрона “Дон Жуан”. Как известно, персонаж был любвеобильным человеком, который пользовался вниманием женской половины и не скрывал этого. Валентин Катаев своим стихотворением кратко и предельно ясно передал историю жизни Дон Жуана, в которой не было места настоящей любви.

Какая мука дни и годы
Носить постылый жар в крови
И быть невольником свободы,
Не став невольником любви. [3]

Поэт ставит в сравнение любовь и свободу в жизни человека как бы говоря, что у него есть выбор, но этот выбор осуждаем с его стороны. Валентин Катаев открыто заявляет, что человек должен страдать из-за любви, чем не познавать это чувство вообще. В стихотворении повествование ведётся от 3 лица, таким образом, Катаев высказывает свою точку зрения о неизбежности положения главного героя, который казалось бы любил кого-то, но на самом деле только пополнял свой список именами объектов любви. Их было много, много прекрасных женщин в жизни Дон Жуана, но не было той самой любви, на которую можно было опереться.

Пока еще в душе не высох
Родник, питающий любовь,

Он продолжает длинный список
И любит, любит, вновь и вновь.
Их очень много. Их избыток.
Их больше, чем душевных сил, –
Прелестных и полузабытых,
Кого он думал, что любил. [3]

Наш поэт никаким образом не оскорбляет главного героя, не презирает его, а отнюдь соперничает и сочувствует, хотя может быть это и не заметно с первого взгляда. Валентин Катаев своим примером показывает, что несмотря на любвеобильный характер героя, его можно и надо уважать, ведь все люди разные и каждый мог бы оказаться на месте главного героя. Он заявляет, что Дон Жуан любит, любит каждую, кого встречает, однако это тяжело назвать любовью. Нам заметно, что Валентин Катаев хранит надежду, что главный герой когда-нибудь полюбит так, что в его сердце не будет места другим дамам, поэтому стихотворении прослеживается грустная тональность.

Почему Валентин Катаев остановился именно на этом персонаже? Ответ прост, образ Дон Жуана всегда вызывал интерес у многих поэтов, так как его действия можно было охарактеризовать различными домыслами. Из этого следует, что у поэта было огромное пространство, в котром он мог дать свою собственную оценку персонажу и его действиям,

ссылаясь лишь на собственное мнение и чувства. Достаточно прочитать это стихотворение, и сюжет оригинального произведения делается понятным, даже без его прочтения.

Стоит обратить внимание и на другое не менее прекрасное стихотворение В.

Катаева «Разлука».
Целый день широкий ветер с юга
Жарко дышит, соснами звеня.
Это ты, далекая подруга,
С юга зноем дышишь на меня. [4]

Красивое описание жаркого дня плавно переходит в описание женщины, испытывающая тёплые чувства к герою произведения. Слово “Юг” весьма нередко встречается в строчках произведения, а также оно имеет двоякое значение. Первое – это жара, томящая и знойная жара, которая характеризует пылкие чувства, которые испытывает женщина по отношению к герою, а второе – это расстояние, на котором находятся герои, расстояние, которое разлучило героев.

Это ты мой лес прохладный сушишь.

Что со мною, я не знаю сам. [4]

Можно предположить, что герой находится на севере и все действия героини по отношению к нему воспринимаются им как что-то невероятно волнующее хрупкое и холодное сердце героя. Герой оказывается в неизбежном положении перед томящей разлукой, но эта разлука «светла» и не влечёт за собой страх, а лишь негодование. Широкое понимание разлуки явственно описало данное стихотворение и при этом дав понять, что люди, находящиеся на расстоянии находятся и на разных сторонах одной жизни.

Стихотворение Катаева «Весной» является излюбленным произведением среди молодёжи, так как именно оно передаёт чувств юного влюблённого человека. Как известно, весна – пора новых перемен, пора обновлений души и разума, пора первой влюблённости. Это то самое время, когда в животе пархают бабочки, а в глазах виднеется искра. Весной случаются самые сказочные моменты в жизни людей. Совсем не зря Катаев так определил название своего стихотворения.

Я не думал, чтоб смогла так сильно
Овладеть моей душою ты!

Солнце светит яростно и пыльно,

И от пчел весь день звенят кусты. [5]

Однотипные словесные конструкции слов «яростно и пыльно» придают стихотворению игривый характер и хорошее настроение. И снова, Катаев прибегает к описанию природы, чтобы читатели могли глубже прочувствовать любовь героя. Благодаря этому, читается стихотворение очень свежо и легко, хотя и выражает самые глубокие чувства в момент пробуждения весны.

Море блещет серебром горячим.

Пахнут листья молодой ольхи.

Хорошо весь день бродить по дачам

И бессвязно бормотать стихи,

Выйти в поле, потерять дорогу,

Ввериться таинственной судьбе,

И молиться ласковому богу
О своей любви и о тебе.[5]

Наиболее ярко отпечатываются в нашей памяти эпитеты «молодой ольхи», «таинственной судьбе», «ласковому богу». Эпитеты, которые связаны с изображением природы сочетаются как никак лучше, чем любые другие эпитеты.

Если вчитаться, то можно заметить, что в стихотворении отсутствуют глаголы прошедшего времени. Автор тем самым доносит мысль, что пора отпускать всё прошлое и стремиться познавать новое и тянуться к объятиям любви. Такую любовь смело можно называть бескорыстной. Все глаголы имеют в стихотворении исключительно положительный характер. Глаголы: светит,

блещет, пахнут, звенят – напоминают нам о хороших моментах весеннего сезона. Таким образом, любовь всегда будет ассоциировать с весной, с той порой, когда у человека расцветает дивный сад, а чувства в этом саду являются самыми великолепными цветами и деревьями с самыми вкусными плодами.

Не менее популярно стихотворение «Поцелуй», которое до сих пор звучит на различных литературных кружках. Тон произведения воодушевляющий, что способствует чувственному восприятию читателя к стихотворению.

Когда в моей руке, прелестна и легка,

Твоя рука лежит, как гриф поющей скрипки, Есть в сомкнутых губах
настойчивость смычка, Гудящего пчелой над розою улыбки. [6]

Можно сказать, что Валентин Катаев проявил оригинальность используя необычное сравнение нежной женской руки с утончённым и чарующим музыкальным инструментом – скрипкой.

О да, блажен поэт! Но мудрый. Но не тот, Который высчитал сердечные биенья И написал в стихах, что поцелуй поет, –

А тот, кто не нашел для страсти выраженья. [6]

Для выражения любви совсем необязательно иметь какие-либо доказательства, нет необходимости в наглядном её проявлении, ведь любовь это, прежде всего, скрытое чувство, чувство личного характера. Именно тот, кто не кричит о любви на каждом шагу, тот и является истинным ценителем светлого чувства. Опять-таки, поэт не унижает тех, кто выражает любовь открыто, но и не хвалит таких людей. У Катаева давно было сложено своё представление выражения любви, и именно его он предпочитал придерживаться, не изменяя собственным убеждениям.

Талант поэта не оценим, стоит только удивляться и удивляться его произведениям, в которых сокрыт глубокий смысл, представляющий собой отдельный мир со множеством различных потаённых уголков. Валентин Катаев не ограничивался только одним проявлением любви человека, он искал различные способы передачи нежных чувств. Анализируя его стихотворения, можно сказать, что он не жалеет и не щадит прекрасных слов, эпитетов, чтобы в полной мере показать силу своей любви и мастерство пера. Кажется, будто Катаев вовсе не трудился над написанием лирических произведений, будто они шли от души и писались сами собой.

Каждое новое стихотворение любви Валентина Катаева преследовало с собой какой-то определённый оттенок чувств человека: разлука, сожаление, ветренность

и нежность. Иначе говоря, он преподнёс любовь с разной её стороны грозно заявляя, что каждое это чувство имеет место быть в нашей жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Александр Пушкин "Я помню чудное мгновенье"
["https://stihiolubvi.ru/pushkin/ya-pomnyu-chudnoe-mgnovene.html"](https://stihiolubvi.ru/pushkin/ya-pomnyu-chudnoe-mgnovene.html)
2. "Любовь" <https://www.newacropol.ru/alexandria/aphorism/love/>
3. Катаев Валентин Петрович https://traumlibrary.ru/page/kataev_o.html
4. Валентин Катаев "Разлука" <https://rustih.ru/valentin-kataev-razluka/>
5. Стихи о любви Валентина Катаева : "Весной" <https://rustih.ru/valentin-kataev-razluka/>
6. Стих "Поцелуй" Валентин Катаев <https://stihio.ru/poems/valentin-kataev-pocelui-stih-6915.html>